

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 4

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

APRIL 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 4

ECHOES

of

EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue IV (April 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

RAYMOND D. GARCIA, EdD

Associate Professor II
Apayao State College
San Isidro Sur, Luna, Apayao
Cordillera Administrative Region
DOI 10.5281/zenodo.19498566

Bakit Galit si X?

Sa bawat pahina nitong ating kwaderno,
Palagi bang hanap ay ang halaga nito.
Si "x" na tila ba lagi nang nagtatago,
Sa gitna ng numero't linyang nagbabago.

Bakit ba tila laging galit si "x" sa 'tin?
Lagi na lang ba natin dapat syang hanapin.
Ilang *formula* na ba ang ating ginamit,
Ngunit ang sagot pa din ay tila kay pait.

Siguro ay pagod na siyang magpahanap,
Sa bawat *equation* na ating hinanarap.
Mula elementarya hanggang kolehiyo,
Siya ang problemang hindi na lumalayo.

Siya ba ay galit dahil siya'y laging "ex"?
Isang nakaraan na kay hirap iwaglit
Pinagpalit sa "y", sa "z", at sa iba pa,
Kaya naman sa *graph* ay laging nag-iisa.

Minsan ay nakakulong dun sa *parenthesis*,
Iniiwasa'y pagsusuri't *analysis*.
May *exponent* pa na nasa kanyang balikat,
Pabigat sa buhay, sadyang nakagugulat.

Sa *slope* ng bundok, siya ay umaakyat,
Hanapin ang *intercept*, upang magpasikat.
Ngunit sa huli, kapag siya'y nahanap na,
Libahin ang tanong, bagong pagdurusa.

Si "x" ay galit sa mga maling hinala,
Sa mga maling *transpose* at kulang na tala.
Isang maling *sign* lang at mawawalan ng bisa,
Ang buong solusyon babalik sa simula.

VOLUME 2 | ISSUE 4

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue IV (April 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Siguro ay nais lang niya na mapansin,
Na hindi lang siya letra na dapat lutasin.
May halaga siya, may tinatagong lihim,
Sa balanse ng math at nang buhay natin.

Kaya huwag kang mainis sa galit ni "x",
Intindihin ang proseso, huwag ma-stress.
Paghahanap sa kanya'y isang pagsasanay,
Nang sa tunay na hamon, tayo'y magtagumpay.

Sa dulo ng tula at bawat parirala,
Si "x" ay okay na, huwag kang mag-alala.
Basta't may tyaga ka at may tamang lohika,
Itong galit ni "x" ay magiging musika.